

O'zbek tilida nutqiy aktlar nazariyasining konseptual asoslarini takomillashtirish usullari

*Shamsiddinova Maftuna Hamidjon qizi,
Namangan davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi magistranti
e-mail: maftuna_shamsiddinova@mail.ru
tel: +998-94-755-00-10*

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbek tilida nutqiy aktlar nazariyasining shakllanishi, rivojlanishi va amaliy qo'llanilishi tahlil qilinadi. Zamonaviy kommunikatsion ehtiyojlar asosida nutqiy aktlar nazariyasining konseptual asoslarini takomillashtirish zarurati asoslab beriladi. Maqolada madaniyatlararo pragmatika, kognitiv tilshunoslik va kommunikativ kompetensiya kabi yondashuvlar asosida O'zbek tilida nutqiy aktlarni o'rganishning yangi metodologik usullari taklif etiladi. Raqamli kommunikatsiya va sun'iy intellekt kontekstida nutqiy aktlar nazariyasining amaliy qo'llanilishi ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: nutqiy akt, pragmatika, illokutsiya, perlokutsiya, kommunikativ kompetensiya, O'zbek tili, kognitiv yondashuv, madaniyatlararo muloqot, raqamli tilshunoslik, kontekst.

Аннотация: В данной статье анализируется становление, развитие и практическое применение теории речевых актов в узбекском языке. Обосновывается необходимость совершенствования концептуальных основ теории речевых актов с учетом современных потребностей коммуникации. В статье предлагаются новые методические приемы изучения речевых актов в узбекском языке на основе таких подходов, как межкультурная прагматика, когнитивная лингвистика и коммуникативная компетенция. Также рассматривается практическое применение теории речевых актов в контексте цифровой коммуникации и искусственного интеллекта

Ключевые слова: речевой акт, прагматика, иллокуция, перлокуция, коммуникативная компетенция, узбекский язык, когнитивный подход, межкультурная коммуникация, цифровая лингвистика, контекст.

Abstract: This article analyzes the formation, development and practical application of the theory of speech acts in the Uzbek language. The need to improve the conceptual foundations of the theory of speech acts based on modern communication needs is justified. The article proposes new methodological methods for studying speech acts in the Uzbek language based on approaches such as intercultural pragmatics, cognitive linguistics and communicative competence. The practical application of the theory of speech acts in the context of digital communication and artificial intelligence is also considered.

Keywords: speech act, pragmatics, illocution, perlocution, communicative competence, Uzbek language, cognitive approach, intercultural communication, digital linguistics, context.

Kirish. Insonlar borki, ular o'z fikrlarini bir-biriga yetkazish uchun eng qulay aloqa vositasi bo'lgan nutqdan foydalanishni afzal ko'radilar. Nutq fikrlarimizni og'zaki yoki yozma usulda tinglovchiga yetkazish usuliday ko'rinsa-da, lekin u tilda boshqa maqsadlarni ham o'z ichiga oladi. Ana shunday boshqa maqsadlarni ifodalashi tilshunoslik nazariyasida nutqiy aktlar deb yuritilib, uning asosiy mohiyati nutq hodisalari bilan bog'liq. Nutqiy akt – muayyan jamiyatda qabul qilingan nutqiy xulq-

atvor tamoyillari va qoidalari muvofiq amalga oshiriladigan maqsadli nutq harakati sanaladi.¹ XX asrning oxirlarida nutq akti nazariyasi lingvofalsafiy ta'limot sifatida vujudga keldi. Nutq akti tushunchasi avvalroq ham Humboldt, Sh, Balli, K. Byuller, E. Benvenistt, M. Baxtin kabi olimlarning ta'limotlarida mavjud bo'lgan. Lekin uning istiqboli aynan ingliz mantiqshunos olimi J. Ostin va amerikalik psixolog J.Searl tadqiqotlarida yuz berdi.²

Muloqot paytida so'zlovchi va tinglovchi o'zaro suhbatlashar ekan, bundan ko'zlangan maqsad faqat ma'lumot yetkazish yoki oddiy xabar berish emas, balki tasdiqlash, ogohlantirish, tabriklash, buyurish, kechirim so'rash, va'da berish kabi mazmuni ham ifodalash bo'ladi. Bu ma'nolar esa so'zlovchining nutq vaziyatidan kelib chiqib anglashilayotgan fikrlash qobiliyati sanaladi. Nutqiy akt mazmunining shakllanishi asosan og'zaki nutqda namoyon bo'lib, talaffuz qilinayotgan gap ma'nosining so'zlovchi va tinglovchi tomonidan muloqot matniga nisbatan idrok etilishi natijasidir. Bunda asosiy e'tibor nutq vaziyatiga ham qaratilishi kerak. Masalan, *darsda o'tirgan o'quvchidan soat nechi bo'lgani so'ralsa, u nutq vaziyatidan kelib chiqib ongli ravishda dars tugashiga necha daqiqqa qolganini aytadi, lekin xuddi shu savolni bog'da yoki ko'cha-ko'ya biror kimdan so'ralsa, ular odatdagidek soatni aytish bilan chegaralanadi.*

Kiyev universiteti professori Oleg Georgeyevich Pochepsov: "nutqiy harakat va bu harakat vositasida voqelanadigan maqsad so'zlovchi ko'zlangan asosiy maqsadga erishishning faqatgina bir bosqichidir", degan fikrni ilgari surgan va uning talqinicha, umumiy maqsad ikki qismga, ya'ni "boshlang'ich maqsad", va "natijaviy maqsad"ga ajralishi taklif qilingan. Masalan, *"Mustaqil ishlaringni berib tura olasanmi?"* birligida boshlang'ich maqsad tinglovchidan rozilik olish bo'lsa, natijaviy maqsad mustaqil ishlarga egalik qilish bo'lib qolaveradi. Bundan ko'rinadiki, nutqiy harakat bajarilishini ikki bosqichli jarayon sifatida qabul qilish mumkin: ulardan birinchisida boshlang'ich maqsad ifodalansa, ikkinchisida natijaviy maqsad bo'ladi.

Barchaga ma'lumki, nutqiy akt mazmuni lisoniy va nolisoniy xususiyatlar umumlashmasidan tashkil topadi. Ko'pchilik nutqiy aktga uch bosqichli faoliyat sifatida qaraydi. Bu bosqichlarda esa uch xil harakat amalga oshiriladi va ular quyidagilar: *lokutiv, illokutiv va perlokutiv* harakatlardir.³

Lokutiv – gapirish, ma'lumotni oddiy usulda bayon etish harakati hisoblansa, illokutiv tinglovchiga ta'sir qilish maqsadida so'zlash sanaladi. Perlokutiv harakat esa nutq harakatini bajarish natijasida erishgan ta'sir, uning bajarilishi esa adresatga bog'liq.

¹ Лингвистический энциклопедический словарь.- М.:Сов, энциклопедия, 1990

² Абдулвохидов Э. Pedagogical concept of writers as a means of enriching the pedagogical process. // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Scientific Journal* Impact Factor Volume 1 | ISSUE 11 ISSN 2181-1784 SJIF 2021: 5.423, December 2021.

1. ³ РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ Р Хайрутдинова JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN 8 (3), 30-34

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Ushbu mavzuni to'laqonli ochish maqsadida Said Ahmadning "Sobiq" hikoyasidan foydalanamiz: *"Xoh ishonimg , xoh ishonmang , birinchi kuniyoq to'qqiz tonna paxta teribman. Avvaliga o'zim ham hayron bo'lib qoldim. Tavba, shuncha paxtani o'zim terdimmi yoki birov qo'shib qo'ydimi?"*. Asardan olingan ushbu parchada o'quvchiga axborot berish birlamchi o'rinda turgan bo'lsa-da, ammo yozuvchining asosiy maqsadi boshqa ekanligi nutq vaziyatidan anglashilib turibdi. *"Xoh ishonimg , xoh ishonmang , birinchi kuniyoq to'qqiz tonna paxta teribman"*. Yozuvchining bu nutqidan ma'lumotdan ko'ra o'quvchini ishontirish istagi yuqori ekanligini bilish mumkin. *"Tavba, shuncha paxtani o'zim terdimmi yoki birov qo'shib qo'ydimi?"* Bu jumla orqali esa savolga javob topish emas, o'quvchini kuchli ishontirish maqsadi anglashilyapti.

Biz muloqot jarayonida mazmundor lisoniy kalimani yaratamiz va uni talaffuz qilish yo'li bilan nutqiy faoliyat bajaramiz. Xuddi shu faoliyat ijrosi lokusiya yoki lokutiv aktdir. Agar biror sabab bilan mazmunli gap tuzilmasa va u talaffuz etilmasa, lokutiv harakat yuzaga kelmaydi. Masalan, "Ovqat tayyor bo'ldi" gapi faqatgina yozuvda qolsa, lokusiya yo'q. Ammo mazmundor gap bekordan bekorga tuzilavermaydi. Albatta, uni tuzishdan va talaffuz etishdan ma'lum bir maqsad ko'zlangan bo'ladi. Bu maqsad esa nutq egasi ongida doim mavjud bo'ladi. Ushbu maqsadning voqelanishi esa illokutiv akt natijasidir.

Ilgari til faqat voqelikni tasvirlash uchun xizmat qiladi, nutq esa voqelikka faqat bilvosita ta'sir qilishi mumkin deb qaralgan. Ostin nazariyasi asosida til faqat voqelikni tasvirlabgina qolmay, balki harakatni ham bajarishi yotadi va maqsadlilik va shartlilik nutq aktining asosiy xususiyatlari deb qaraladi.

Xulosa. Nutq aktining tuzilishi haqida biroz boshqacha fikrlar J.Searlda uchraydi. U nutq aktida to'rtinchi propozitsional aktini ilmiy muomalaga kiritadi. Searl nutq aktlarini 12 parametrini ajratib ko'rsatdi va ularning tasnifini ishlab chiqdi. U nutqni aktini tartibga soluvchi qoidalarni aniqlashga va muloqot jarayonida niyatni so'zlovchidan tinglovchiga o'tkazishga mexanizmlarini tavsiflashga harakat qildi. Uning fikricha, tilning maqsadi voqelik obyektlarini tasvirlashda emas, balki maqsadli harakatlarni amalga oshirishda. Shuning uchun ham "Ma'no nima?" degan savolga javob izladi va so'nggida gap yoki ifoda harakatni amalga oshiradi degan xulosaga keladi. Bu lingvistik hodisalarni tahlil qilishda funksional yondashuvda muhim qadam bo'ldi va tilshunoslar uchun bayonotlarni haqiqat va yolg'on nuqtayi nazaridan emas, balki niyat va kelishuvlar nuqtayi nazaridan ko'rib chiqishga imkon berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Абдулвохидов Э. Pedagogical concept of writers as a means of enriching the pedagogical process. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Scientific Journal Impact Factor Volume 1 | ISSUE 11 ISSN 2181-1784 SJIF 2021: 5.423, December 2021.
2. Н.Т.Ибрагимова Использование интерактивных методов и приемов, применяемых в обучении иностранным языкам. "Ta'lim va taraqqiyot" ilmiy-uslubiy jurnali 2025.2-son. ISSN:2992-9008; UDK:37
3. Tillayeva R. O'QUVCHILAR FAOLLIGINI OSHIRISHDA TADQIQOT ISHI TASHKIL ETISH SAMARADORLIGI //O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT O'ZBEK TILI VA ADABIYOTI UNIVERSITETI YOSHILOLOG OLIMLAR JAMIYATI.C.439.https://tsuull.uz/sites/default/files/02_06_22_toplam_til_va_adabiyot_ilmiy_va_amaliy_izlanishlar_yolidagi_0.pdf#page=439.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

4. ПРИНЦИП ЭКОНОМИИ В МОРФОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ
(https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=O5jLEU8AAAAJ&citation_for_view=O5jLEU8AAAAJ:u5HHmVD_u08C) ВМ Херай Educational Research in Universal Sciences 2 (18 SPECIAL), 231-233, 2023
5. РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ Р Хайрутдинова JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN 8 (3), 30-34
6. <https://frontlinejournals.org/journals/index.php/fsshj/article/view/250>

